

АРАБ ВА ЎЗБЕК ТИЛИДА
СИЁСИЙ ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ЯСАЛИШИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6536075>

Чулпанов Шерзод Абдимутал ўғли

*Тошкент давлат шарқшунослик университети магистранти,
Тошкент ислом институти ўқитувчиси*

Аннотация: *ушбу мақолада араб тилида сиёсий терминологиянинг ясалиши ҳамда унинг ўзига хос жиҳатлари ёритиб берилган.*

Калит сўзлар: *терминология, сиёсий терминология, термин ясалиши, лексиканинг терминлашуви, терминологик лексика ваҳоказо.*

Терминологиянинг шаклланиш ва тараққий этиш жараёни тилга хос сўз ясалиши қонуниятлари ҳамда тилнинг лексикаси асосида содир бўлади. Умумистеъмолга оид лексиканинг терминлашуви воқеаси тарихий ҳисобланади. Бу ҳодиса тил ва терминология орасидаги икки томонлама муносабатни кўрсатади. Мазкур жараён шунингдек, умумадабий лексика ва терминологик лексика ўртасидаги жипс алоқаларда яққол намоён бўлади. Умумадабий сўзлар сўзлашув тили, диалектлар, лаҳжалар ва социал жаргонларнинг лексик бойлиги ва меъёрини ташкил қилади. Айни замонда, умумхалқ сўзлари ҳар қандай миллий тил терминологиясини ҳамisha тўлдириб, кенгайтириб боровчи манбалардан бири тарзида эътироф этилади.

Араб терминологик луғатлари, таъбир жоиз бўлса, фан соҳаларининг деярли барчасини қамраб олган дейиш мумкин. Аниқ фан соҳалари каби ижтимоий-гуманитар фан соҳалари доирасида қўлланувчи терминларнинг маъно-моҳиятни ифодалашга йўналтирилган луғатнавислик ишлари республика илмий-тадқиқот институтилари етакчи олимлари, олий ўқув юртлари профессор-ўқитувчилари томонидан тузилган. Терминологик луғатларнинг аксариятида араб тилидан ўзлашган терминларнинг ўзбек тилида ифодаланишига бағишланган. Албатта, мавзуга ажратилган вақтнинг чегараланганини ҳисобга олиб, гуманитар фан соҳалари, чунончи, ҳуқуқшунослик, тарих, тилшунослик доирасида яратилган айрим терминологик луғатларга тўхталамиз.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

О.Усмонов ва Р.Дониёров томонидан 1979 йили “Ўзбекистон” нашриётида 15000 ададда тузатилган ва тўлдирилган ҳолда иккинчи марта нашр қилинган “Русча интернационал сўзлар изоҳли луғати”, муаллифлар таъкидлаганидек, ўзбек тили нинг кенг маънодаги изоҳли луғати бўлмай, унинг вазифасига фақат рус тилидан ва рус тили орқали бошқа тиллардан ўзлаштирилган сўзларни, шунингдек, ўзбекча газета ва журналларда, илмий-оммабоп ва ижтимоий-сиёсий асарларда учрайдиган Русча-байналминал ва илмий-публицистик терминларнигина ўз ичига олган ва уларга ўзбек тилида ўзлаштирилиши асосида изоҳ берилган, изоҳланаётган сўзларнинг этимологияси (келиб чиқиши) ҳақида ҳам баъзи маълумотлар келтирилган.

Луғатдан жой олган сўз ва терминлар рус тилидан ва рус тили орқали қадимги юнон, лотин ҳамда Европа ва қисман Шарқ халқлари тилларидан ўзлаштирилган сўзлар ва терминлар ҳисобланади. Бу сўз ва терминларнинг бир қисми соф русча ўзлашмалар бўлиб, қолган қисми эса халқаро, байналминал ёки интернационал характерга эга бўлган. Мазкур луғат мутахассисларга эмас, балки балки кенг ўқувчилар оммасига, хусусан, зиёлилар ва талабаларга мўлжалланган эди.

Луғатнинг тузилиш тартиби тубандагича кўринишни ҳосил қилган:

1. Бош сўзларнинг барча сўз ва терминлар алифбе тартибида берилган ва улар йирик қора ҳарфлар билан терилиб, ҳар қайсиси абзацдан бошланган.

2. Сўз ёки термин кўп маъноли бўлса, у ҳолда маъноларнинг ҳар бири араб рақамлари билан кўрсатилган ва улар ўзаро нукта билан ажратилган.

3. Бош сўз ёки термин бошқа сўз билан қўшилиб ишлатилганда, у ҳолда бош сўздан кейин икки нукта қўйилиб, кетидан таркибида ўша сўз ёхуд термин келган сўз бирикмаси берилган.

4. Таркибида бош сўз ишлатилган турғун сўз бирикмалари, таркибли терминлар ҳам мисол тарзида берилган. Луғатда улар ромба ишораси билан ажратилиб, қора курсив билан берилган: абсолют... абсолют намлик ва ҳ.к.

5. Биологик жинсни англатувчи сўзларнинг ҳар икки шакли ҳам луғатга киритилган: лаборант – лаборантка, стенографист – стенографистка ва ҳ.к.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

6. Механизация, дезинфекция, координация каби сўзларнинг механизациялаш, дезинфекциялаш, координациялаш сингари ўзбекча шакллари билан ёнма-ён берилган.

7. Вуз, загс, дот, дзот, нэп, радар сингари қисқартмалар ўзбек тилида мустақил, яхлит сўз ёки термин сифатида луғатдан ўрин олган.

8. Омонимлар луғатда алоҳида-алоҳида берилган, бир-биридан рим рақами билан ажратилган.

9. Омоформлар ҳам рим рақамлари билан ажратилиб, алоҳида-алоҳида талқин қилинган.

10. Синонимлар мутлақ маънонига эга бўлса, у ҳолда изоҳ энг фаол қўлланадиган синонимга берилиб, кам ишлатиладиган ёки эскирган маънодоши сўз.айн. ўзи. ишораси орқали унга ҳавола қилинган: Локатор. Радиолокатор сўз.айн.ўзи ва ҳ.к.

11. Антоним сўз ёки терминлар мустақил тарзда берилган бўлса-да, лекин улар бир-бирига ҳавола қилинмайди. Мабодо бундай ҳавола антоним сўзлардан бирининг ёки ҳар иккисининг маъносини очишга, изоҳлашга ёрдам берса, ундай ҳолатда улар бир-бирига ҳавола қилинган: микроскопик...; акси –макроскопик ва б.

12. Ўзбек илмий терминлогиясига мансуб бўлган кўшма ва мураккаб қисқартма сўзларнинг таркибий қисмлари луғатда бош сўз тарикасида берилган: авиа-, авто-, агро-, гео-, гидро-, микро-, мото-, радио-, теле-, ультра-, фото- ва шу каби.

13. Луғатда келтирилган сўзларга ўрни билан физ., тех., мат., геол., астр., мед., фарм. сингари белгилар қўйилган.

Таъкидлаш жоизки, м азкур луғатдан ўрин олган ва изоҳланган байналминал сўз ёки терминларнинг муайян адади Мустақилликдан сўнг жамиятда юз берган туб ўзгаришлар оқибатида ўзбек тили сўз бойлигидан чиқиб кетди ёки улар мозийда аждодлар томонидан қўлланган лексик бирликлар билан алмаштирилди.

Тарихда қўлланган терминлар изоҳига бағишлаб мамлакатимизда нисбатан катта ёки кичик ҳажмдаги луғатлар нашр қилинди. Шундай луғатлар сирасига Х.Ю.Бекмухамедовнинг “Тарих терминлари изоҳли луғати” (Педагогика олий ўқув юртларининг студентлари ва ўрта мактаб тарих ўқитувчилари учун. Тошкент: Ўқитувчи, 1978), М.Исмоилов, А.Шароповларнинг “Тарих атамалари луғати” (Тошкент: Академнашр, 2013), Ҳ.Дадабоевнинг “Тарихий ҳарбий терминлар луғати” (Тошкент, 2007) сингари асарларни киритиш ўзини оқлайди.

REFERENCE:

Khalilovich M. S., Saydaliyevich U. S., Ogli A. O. M. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN THE SPIRIT OF MILITARY AND PATRIOTISM //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 572-574.

Khalilovich, Mamajanov Soyibjon, Ubaydullayev Saidakbar Saydaliyevich, and Abdulpattoyev Orifjon Muxiddin Ogli. "EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN THE SPIRIT OF MILITARY AND PATRIOTISM." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.2 (2022): 572-574.

Khalilovich, M. S., Saydaliyevich, U. S., & Ogli, A. O. M. (2022). EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN THE SPIRIT OF MILITARY AND PATRIOTISM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 572-574.

Saydalievich U. S. Abdulkhakov Shahzodbek Abdurashid ogli, and Xofizov Javohirbek Qurbonboy ogli." //UNDERSTANDING AND CONCEPTING BALLS IN THE SPIRIT OF MILITARY PATRIOTISM." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 9. – С. 924-929.

Saydalievich, Ubaydullaev Saidakbar. "Abdulkhakov Shahzodbek Abdurashid ogli, and Xofizov Javohirbek Qurbonboy ogli." UNDERSTANDING AND CONCEPTING BALLS IN THE SPIRIT OF MILITARY PATRIOTISM." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 9 (2021): 924-929.

Saydalievich, U. S. (2021). Abdulkhakov Shahzodbek Abdurashid ogli, and Xofizov Javohirbek Qurbonboy ogli." UNDERSTANDING AND CONCEPTING BALLS IN THE SPIRIT OF MILITARY PATRIOTISM." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9, 924-929.

hasanov, N., Yusufjonov, K., Yusupov, A., & Topivoldiyev, J. (2022). PATRIOTISM IS THE HIGHEST VIRTUE AND DIGNITY. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 1(4), 4-7.

Khasanov, N., Yusufjonov, K., Yusupov, A., & Topivoldiyev, J. (2022). PATRIOTISM IS A GREAT VALUE. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 2(5), 12-15.

Khasanov, N., Yusufjonov, K., Yusupov, A., & Topivoldiyev, J. (2022). EDUCATING THE YOUNG GENERATION IN THE SPIRIT OF PATRIOTISM. FACTORS. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 2(5), 8-11.